

RESEARCH ADVANCE

ICONOGRAFÍA MILITAR Y CEREMONIAL EN EL JAZMÍN, UN SITIO RUPESTRE DEL ORIENTE DE MICHOACÁN, MÉXICO

Military and Ceremonial Iconography at El Jazmin, a Rock Art Site in Eastern Michoacan, Mexico

José Luis Punzo Díaz,¹ Dante Bernardo Martínez Vázquez,² Ricardo Carvajal Medina³

¹ Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro INAH Michoacán, Morelia, México;

² Licenciado en Arqueología, ENAH, México; ³ Licenciado en Historia, UMSNH, México (jose_punzo@inah.gob.mx)

Figura 1. Localización del sitio, paisaje y manifestaciones rupestres.

RESUMEN. Este artículo es un avance de investigación sobre el sitio rupestre de El Jazmín, Michoacán, México. Está localizado en la región oriental del Estado, caracterizada por ser una zona montañosa que históricamente ha sido escenario de constantes conflictos bélicos desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Se presenta un primer análisis de

Recibido: 2-2-2021. Aceptado: 11-2-2021. Publicado: 20-2-2021.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea. English proofreading by Pascual Izquierdo-Egea & Gabriel Prieto. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal. License CC BY 3.0 ES. <http://purl.org/aia/4708>.

uno de los paneles que más llamaron la atención, pues este cuenta con una importante carga de grafismos relacionados con la guerra.

PALABRAS CLAVE. Michoacán; México; arte rupestre; arqueología militar.

ABSTRACT. This article is a research advance on the rock art site of El Jazmin, Michoacan, Mexico. It is located in the eastern region of the state, which is characterized by being a mountainous area that historically has been the scene of constant war conflicts from pre-Hispanic times to the twentieth century. We present a first analysis of one of the most interesting panels, because it has a significant load of graphics related to the war.

KEYWORDS. Michoacan; Mexico; rock art; military archaeology.

LOCALIZACIÓN DEL ABRIGO ROCOSO Y CONTEXTO HISTÓRICO-GEOGRÁFICO

El sitio de arte rupestre conocido como «El Jazmín» se encuentra en el municipio de Tuxpan, en el oriente del Estado de Michoacán (figura 1). Esta zona destaca por un paisaje muy accidentado donde predominan una serie picos de gran altura cubiertos por bosques de pinos. Existen ríos que nacen en esta área y fluyen a través de diversos valles hasta volverse tributarios del río Balsas (Fefer 1989: 7-32).

Históricamente, la región oriental de Michoacán ha sido reconocida como un territorio donde acontecieron varias batallas relevantes en la época prehispánica, pues justamente esta zona fungió como frontera entre las dos grandes potencias expansionistas mesoamericanas del periodo Posclásico Tardío (1200-1521/22 d. e. c.): la *Excán Tlatoloyan* (Triple Alianza mexicana) y el *Irechequa Tzintzuntzani* (reino de Tzintzuntzan tarasco), gobernado por el linaje de los señores uacúsecha (águilas) (Paredes 2012: 18-67; Punzo *et al.* 2020; Punzo 2020). Se sabe por las fuentes históricas del siglo XVI que el territorio que hoy conforma el municipio de Tuxpan estuvo bajo el dominio del *Irechequa Tzintzuntzani* en el Posclásico Tardío. Cerca de ahí se encontraba Taximaroa (hoy Ciudad Hidalgo), ciudad fortificada que protegía a Tzintzuntzan de las invasiones mexicas.

La referencia histórica más remota que se tiene sobre esta ciudad corresponde a un relato que narra la llegada de migrantes toltecas a Taximaroa, los cuales recibieron posteriormente a un grupo de chichimecas liderados por Nopaltzin, hijo de Xolotl. Las fuentes también nos informan sobre una región multilingüe. A la llegada de los españoles, las lenguas que se hablaban de forma mayoritaria eran el purépecha, el otomí, el matlatzinca, el mazahua y, en menor medida, el nahua (Paredes 2012: 18-67).

La zona fue conquistada por los tarascos en la primera mitad del siglo XV. En 1476-77 se iniciaron las guerras tarasco-mexicas, que durarían más de cuarenta años. Estos conflictos comenzaron con el intento de conquista del *huey tlatoani* Axayácatl, que fue derrotado en el oriente de Michoacán por el gobernante tarasco Tzitzipandácuare (Carvajal 2019). En 1517 los ejércitos de Moctezuma Xocoyotzin también serían vencidos en esa misma región por los tarascos, ahora dirigidos por Zuangua (Herrejón 2012: 120-151).

Los primeros españoles en ingresar a Michoacán en 1522 lo hicieron precisamente a través de los caminos del oriente michoacano, que los conducirían hasta la ciudad fortificada de Taximaroa. Los españoles recalcaron la importancia militar que tenía esta zona para los tarascos (Paredes 2012: 18-67).

EL SITIO RUPESTRE DE EL JAZMÍN

Se trata de un abrigo rocoso formado por roca sedimentaria de tipo calcáreo que se ubica en la cima de un pico, a 2700 m sobre el nivel del mar. Las manifestaciones rupestres se hicieron en el interior del abrigo, que posee una extensión de 18 m de largo y una altura de 6.52 m. La entrada del abrigo presenta una orientación hacia el norte, desde donde se tiene una gran vista del Cerro del Fraile de Ciudad Hidalgo. Las manifestaciones rupestres se encuentran en buen estado de conservación.

CARACTERÍSTICAS DE LOS GRAFISMOS

De forma preliminar, se registraron más de 300 motivos gráficos que fueron plasmados utilizando pintura blanca, a excepción de uno de ellos que corresponde a

Figura 2. Dibujo de la escena principal del sitio rupestre (El Jazmín, Michoacán).

un basamento piramidal cuyas escalinatas presentan algo de pigmento rojo.

La mayoría de los grafismos son motivos esquemáticos lineales que representan figuras antropomorfas, zoomorfas y algunas figuras geométricas como círculos, círculos concéntricos, espirales, triángulos, así como símbolos que parecen estar ligados a una iconografía compartida con otras áreas culturales; un ejemplo de esto es una figura que se asemeja a una flor con cuatro pétalos. También se encuentra una gran cantidad de motivos abstractos, elementos del paisaje, así como manos pintadas al positivo. Destacan cinco motivos que tienen que ver con la arquitectura ceremonial.

Sobre el estilo del arte rupestre, tiene muchas semejanzas con la tradición «México semiárido» descrita por Brigitte Faugère para el centro-norte de Michoacán (Faugère 1997: 94). También presenta algunas similitudes con el arte rupestre de otras áreas, como la del semidesierto de Querétaro/Guanajuato (Viramontes 2019), así como un gran parecido con los sitios del valle del Mezquital (Lerma *et al.* 2014: 53-70). Es de resaltar la presencia de grupos otopameanos en estas dos

últimas zonas, pues también están presentes en el oriente de Michoacán.

ICONOGRAFÍA DE ARQUITECTURA CEREMONIAL

En la parte central del abrigo rocoso se encuentra la escena que más llama la atención de todo el mural, donde resaltan dos figuras pintadas, de entre 90 cm de alto y 70 cm de ancho, que representan basamentos piramidales con sus templos en la cúspide (figuras 2, 3 y 4). Los grafismos están dispuestos de forma paralela, uno cargado hacia el este y otro hacia el oeste. Estos motivos sobresalen por el gran detalle con que fueron elaborados.

El basamento este, que es el de mayores proporciones, cuenta con una escalinata central y la representación de un templo, que en su base parece tener una especie de nichos; en el umbral se aprecia una figura circular en el centro, así como unos detalles poco claros en la parte del dintel que sostiene el techo sobre el

Figura 3. Fotogrametría del abrigo rocoso y algunos de los motivos más relevantes del sitio (El Jazmín, Michoacán).

que se eleva una especie de muro que remata con una moldura. Todo el templo está rodeado por dos muros y un techo donde son visibles unos detalles que posiblemente sean representaciones de almenas, aunque no se puede descartar la probabilidad de que también sea humo o fuego. En el templo se encuentran cinco figuras antropomorfas cuya función es desconocida.

Respecto al basamento oeste, su escalinata tiene pigmentación roja, así como una figura de características antropomorfas que se encuentra en el centro de esta y parece representar un cuerpo cayendo.

En la cima del basamento se alza un templo en cuyo umbral destacan dos figuras muy difíciles de interpretar. En el techo del templo también se perciben unos detalles similares al caso del templo este, por lo que pueden ser tanto almenas como humo o fuego. Sobre el lado derecho del templo se aprecian varias figuras a las cuales no se les ha podido encontrar ninguna fun-

ción o significado, además de un círculo concéntrico que parece portar banderas; mientras que en el lado izquierdo se distingue un semicírculo concéntrico rodeado por figuras antropomorfas.

ICONOGRAFÍA MILITAR

En el espacio que se forma entre los dos basamentos, tenemos toda una serie de motivos de menores dimensiones. La gran mayoría de ellos pertenece a figuras antropomorfas lineales que parecen portar diferentes tipos de armas y demás elementos militares, que corresponden a los sistemas de armamento identificados para la región antes de la conquista española (Carvajal 2019). Se reconocieron en total 45 motivos que están ligados a esa iconografía militar, resultando la siguiente clasificación (figura 5):

Figura 4. Escena principal del sitio (El Jazmín, Michoacán). Abajo, izquierda: basamento este; derecha: basamento oeste.

Antropomorfo con escudo. Este es el grupo identificado más grande, pues son en total 23 motivos antropomorfos que parecen portar diferentes variedades de escudo en una de sus manos. La gran mayoría de ellos porta en su otra mano algún otro objeto, ya sea una lanza, porra, bandera, etc. Los motivos que entran en esta categoría son el 1, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 41 y 43. Destaca el motivo 23, que parece portar un escudo de gran tamaño a diferencia de los otros.

Antropomorfo con porra. La porra parece ser el arma más recurrente en este panel, pues 8 motivos la portan (5, 9, 15, 24, 26, 32, 38 y 41).

Antropomorfo con lanza. La lanza es otra arma muy frecuente en el panel. Está presente en los motivos 16,

17, 22, 36 y 37. Las lanzas representadas parecen tener un adorno de plumas en la parte donde se encaja la punta. Según las fuentes históricas, estos artefactos estaban asociados a la casta sacerdotal.

Antropomorfo con bandera. Las banderas eran muy utilizadas en los conflictos bélicos prehispánicos, tal como lo muestran los diferentes códices y documentos del siglo XVI. En este panel, dos motivos, el 8 y el 14, parecen llevar una; también es posible que el motivo 45 esté portando alguna especie de bandera.

Antropomorfo con hacha. El hacha, aunque poco común, está presente en dos motivos del panel: 10 y 44.

Antropomorfo con arma arrojadiza. Dos motivos del panel, el 19 y el 40, parecen portar armas de carácter arrojadizo. El grafismo 19 muestra un posible dardo con

Figura 5. Dibujos de los 45 motivos relacionados con cuestiones guerreras (El Jazmín, Michoacán).

su respectivo propulsor, mientras que en el número 40 está aparentemente representada la utilización del arco y la flecha.

Antropomorfo con objeto sin identificar. Ocho motivos (1, 2, 11, 21, 28, 35, 39 y 42) entran dentro de esta categoría, pues portan objetos cuyo uso no se ha podido identificar hasta el momento.

Antropomorfo en posición especial. En esta categoría se colocaron aquellos motivos que, si bien no portan ninguna arma, sí parecen estar dentro de dos dinámicas: 1) en posición de combate, donde se encuentran los motivos 13, 18 y 30; 2) aquellos que probablemente representan a personajes abatidos, como los motivos 6, 7 y 12. El motivo 12 representa posiblemente a alguien que fue atravesado por una lanza, dardo o flecha.

Antropomorfo con tocado en la cabeza. Los motivos 4, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 41 y 43 parecen portar en sus cabezas un tocado de plumas que los distingue del resto.

Grafismos especiales. En esta categoría entran algunos motivos cuya interpretación es difícil, pero que parecen estar ligados a una carga simbólica militar. Hablamos de los casos 20 y 25, que son simplemente flechas que apuntan hacia el oeste (derecha) o los motivos 27 y 33, de función desconocida. El número 3 pudiera ser la representación de un caracol cortado por la mitad como posible alusión al planeta Venus, tal como se

muestra en la iconografía militar relacionada con el culto a la Serpiente Emplumada en otras regiones y épocas. En el caso tarasco, el planeta Venus también estaba vinculado con la guerra, pues era conocido como *Hozqua Quangari* o «Estrella Valiente», asociada a los guerreros *quangariecha* u «hombres valientes», la orden militar del ejército tarasco (Carvajal 2019).

CONSIDERACIONES FINALES

El sitio rupestre de El Jazmín aún está en una etapa temprana de estudio. Lo presentado aquí es apenas un primer acercamiento a su conocimiento. Hasta el momento no se ha reportado en Michoacán otro sitio rupestre similar, por lo que lo convierte en un caso muy interesante y único.

Respecto al panel central, donde existe una gran carga de grafismos relacionados con cuestiones bélicas, puede haber múltiples interpretaciones; dar por sentada alguna de ellas podría ser aún muy aventurado en esta etapa del estudio.

Por la disposición de los motivos y sus características, parece que representan una batalla (de la cual no se sabe si fue histórica o mítica). También pudiera estar simbolizando algún tipo de festividad, sobre todo por la presencia del basamento piramidal que aparentemen-

te simula un sacrificio; aunque debe recordarse que la fiesta, la guerra y el sacrificio iban de la mano en Mesoamérica. La presencia de palimpsestos también nos da una idea de que el sitio fue utilizado múltiples veces.

Finalmente, podemos aseverar el gran potencial que tiene el oriente de Michoacán para el estudio del arte rupestre. Además, parece lógica la presencia de iconografía militar en esta zona, lo cual nos lleva a considerarla como un testimonio más que reafirma el carácter

bélico de la región, tal como se visualiza en las fuentes históricas.

Agradecimientos

Queremos agradecer al Dr. José Luis González González, de la comunidad de Tuxpan, por las atenciones brindadas y sin el cual esta investigación no hubiese sido posible.

Sobre los autores

JOSÉ LUIS PUNZO DÍAZ (*jose_punzo@inah.gob.mx*) es Licenciado y Doctor en Arqueología por la ENAH y Maestro en Ciencias y Humanidades por la UJED. Actualmente es investigador de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. DANTE BERNARDO MARTÍNEZ VÁZQUEZ (*Dante_dalton@outlook.com*) es Licenciado en Arqueología por la ENAH. RICARDO CARVAJAL MEDINA (*arespon@gmail.com*) es Licenciado en Historia por la UMSNH.

BIBLIOGRAFÍA

- CARVAJAL MEDINA, R. 2019. *La guerra en el Michoacán prehispánico en el Posclásico Tardío. Economía política, Estado y sociedad tarasca*. Tesis para obtener el grado de Licenciado en Historia. Facultad de Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México.
- FAUGÈRE, B. 1997. *Las representaciones rupestres del centro-norte de Michoacán*. México: CEMCA.
- FEFER GUEVARA, F. 1989. Los factores físico-geográficos de Michoacán. En *Historia General de Michoacán*, vol. I, pp. 7-32. Gobierno del Estado de Michoacán.
- HERREJÓN PEREDO, C. 2012. La pugna entre mexicas y tarascos. En ... *Alzaban banderas de papel: los pueblos originarios del Oriente y la Tierra Caliente de Michoacán*, pp. 120-151. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
- LERMA, F.; N. HERNÁNDEZ; D. PEÑA. 2014. Un acercamiento a la estética del arte rupestre del valle del Mezquital, México. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 19, 1: 53-70.
- PAREDES, C. 2012. Los pueblos originarios del Oriente y la Tierra Caliente de Michoacán: ensayo historiográfico (época prehispánica y colonial). En ... *Alzaban banderas de papel: los pueblos originarios del Oriente y la Tierra Caliente de Michoacán*, pp. 18-68. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
- PUNZO DÍAZ, J. L. 2020. La construcción de la Gran Plataforma de Tzintzuntzan, México: primeras fechas y una propuesta constructiva. *Arqueología Iberoamericana* 46: 151-156. <http://purl.org/aia/4617>. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4383667>.
- PUNZO DÍAZ, J. L.; J. ROBLES CAMACHO; G. SOSA CEBALLOS. 2020. La guerra y los señores uacúsecha en Michoacán: sus símbolos de poder. *Arqueología Iberoamericana* 46: 118-124. <http://purl.org/aia/4612>. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4270212>.
- VIRAMONTES, C.; L. M. FLORES. 2017. *La memoria de los ancestros: el arte rupestre de Arroyo Seco, Guanajuato*. Fideicomiso de Administración e Inversión para la Realización de las Actividades de Rescate y Conservación de Sitios Arqueológicos en el Estado de Guanajuato.